

1.1 *Untersuchung zur Wirkung von thermischen Barriere-Schichten auf dünnwandige Spritzgießanwendungen*

Referent: Ivan K. Kibet M.Sc.^a,
 Paul Ditjo, M.Eng.^a
 Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wieser^a
 Dr.-Ing. Anatolij Batmanov^b
 ^a Institut für Kunststofftechnik Darmstadt, Deutschland
 ^b gemeinnützige KIMW Forschungs-GmbH, Deutschland

1 Einleitung

Strategien, die zu leichteren Kunststoffprodukten führen ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen, sind sowohl ökologisch als auch ökonomisch attraktiv. In Branchen wie der Verpackungsindustrie kommt Dünnwandtechnik häufig zum Einsatz da bereits geringe Reduktionen des Materialbedarfs für spürbare Ressourcen- und Kosteneinsparungen in der der gesamten Wertschöpfungskette sorgen.

Eine seriennahe Herstellung von dünnwandigen Bauteilen mittels Dünnwandspritzgießen erfordert besondere technische und ingenieure Anstrengungen, da die Reduzierung der Bauteilwanddicken mit einer Veränderung der thermorheologischen Belastung im Werkzeug einhergeht [1]. Dies muss während der Werkzeugauslegung berücksichtigt werden, da oft andere Werkzeugkomponenten oder gar völlig andere Spritzgießmaschinen erforderlich sind. Dies ist vor allem durch den verkleinerten Fließquerschnitt von Dünnwandbauteilen begründet, welcher für eine vollständige Kavität-Füllung einen extrem hohen Einspritzdruck erfordert. Die kleinstmöglichen Bauteilwanddicken sind daher durch den maximal erreichbaren Einspritzdruck an vorhandenen Spritzgießmaschinen begrenzt.

2 Methode

Durch die Aufbringung von thermischen Barrierschichten (TBC) auf Werkzeugoberflächen kann der Wärmeabfluss der Kunststoffschmelze in die Werkzeugoberfläche kurzfristig verzögert werden. Eine Verbesserung der Kavitätfüllung ist daher möglich. Diese isolierende Wirkung von TBC auf Werkzeugplatten, Werkzeugkavitäten oder Heißkanaldüsen wurde bereits beschrieben. Um den Wärmehaushalt und den Wärmeübergang während des Spritzgießprozesses zielführend charakterisieren zu können, muss der Wärmeübergang an den verschiedenen Grenzflächen innerhalb des Werkzeuges genauer betrachtet und die dort auftretenden Wärmeströme analysiert werden. Dabei liegt der Fokus nicht auf dem gesamten Werkzeug inkl. der Umgebung, wie es bei dem in [2] beschriebenen Bilanzraumverfahren der Fall ist, sondern auf der Betrachtung der vorliegenden Grenzflächen zwischen 1) Kunststoffschmelze/ thermischer Barrierschicht, 2) thermischer Barrierschicht/ Werkzeugstahl und 3) Werkzeugstahl/ Kühlkanal mit Kühlmedium.

Im mikroskopischen Maßstab sind Höhen und Tiefen im Werkzeug vorhanden, die die TBC konturfolgend abbildet und z.B. durch die Oberflächenrauheit beschrieben wird. Durch die Viskosität der Kunststoffschmelze kann diese die Oberfläche der TBC nicht zu 100 % benetzen, es bleiben kleine Poren an der Grenzfläche zwischen Polymer und TBC (Abbildung 3), die während der Kompressions- und Kühlphase aufgrund der sinkenden Schmelztemperatur und der Schwindung des Kunststoffes größer werden. Zwischen der heißen Polymerschmelze und der TBC findet Wärmeleitung und

Wärmestrahlung statt. Zwischen der TBC und dem Werkzeugstahl kann, aufgrund der homogenen und dichten Beschichtung, von Wärmeleitung ausgegangen werden. An der Grenzfläche zwischen dem Werkzeugstahl und dem Kühlkanal findet Wärmeleitung und zusätzlich Konvektion durch das durch den Kanal fließende Kühlmedium statt.

Da Metalle eine um den Faktor 10-20 höhere Wärmeeindringfähigkeit haben als Thermoplaste [3], liegt die Kontakttemperatur zwischen Kunststoffschmelze und Formnestwand in der Nähe der Temperatur der Formnestwand vor dem Einspritzen. Durch Einbringen einer TBC, die eine um den Faktor 4-5 geringere Wärmeeindringfähigkeit als der Werkzeugstahl aufweist, kann die Kontakttemperatur zwischen Schmelze und TBC um 20 °C im Vergleich zur Kontakttemperatur zwischen Kunststoffschmelze und unbeschichteter Werkzeugwand angehoben werden. Zudem ist der Unterschied zwischen der Wärmeeindringfähigkeit des Kunststoffes und der TBC nur gering, so dass die Wärme beim Einspritzen für kurze Zeit in der Kavität erhalten wird. Dadurch kann die Dicke der eingefrorenen Randschicht verringert und somit das Fließweg/ Wanddicken-Verhältnis gesteigert werden.

Abbildung 1: Darstellung der Wärmestrombilanz an einem Werkzeug [2]

3 Versuchsdurchführung

Es wurde ein modularisierter Werkzeugeinsatz entwickelt, mit dem dünnwandige Formteile unterschiedlicher Geometrie in einem seriennahen Spritzgießprozess hergestellt wurden. Der Versuchsplan wurde so aufgestellt, dass Vergleichsversuche mit identischer Formmasse vor und nach der Beschichtung erfolgt sind. Hierzu wurde ein Yttriumstabilisiertes Zirconium(IV)-oxid (YSZ) als TBC verwendet. Die Schichtdicke der TBC betrug 20µm und wurde mittels CVD-Verfahren auf die Oberfläche der Einsätze aufgebracht.

Das Design des Wechseleinsatzes ermöglichte eine leichte Entnahme von Probekörpern für anschließende mechanische und optische Untersuchungen. Die nominelle Wanddicke der Untersuchten 1:4 Campus Zugstäben betrug 0,3mm bzw. 0,9mm. Mit dem Ziel, die Wirkung von TBC auf die Grenzen des Dünnwandspritzgießens zu erproben, wurde ein Formteil mit Kreuzrippen entwickelt. Da sich Rippen in der Praxis oft an Fließwegenden befinden, sind dort häufig verminderte Fließfrontgeschwindigkeiten vorzufinden. Bei Prozessen mit engen

Verarbeitungsfenstern kann es, aufgrund der zusätzlich geringeren Wanddicken, zu einem vorzeitigen Einfrieren der Fließfront kommen. Der zur Füllung der Kreuzrippen minimal benötigte Einspritzvolumenstrom wurde zunächst durch Füllsimulation- und anschließend experimentell- ermittelt.

Um die Abformung von Mikrostrukturen bei einer mit TBC beschichteten Werkzeugoberfläche zu untersuchen zu können, wurden drei spezielle Oberflächen in der Kavität der Einsätze implementiert.

Abbildung 2: Die gefertigten Werkzeugeinsätzen

3.1 Ergebnisse und Auswertung

Die Analyse der Zugversuchsergebnisse zeigte, dass durch die TBC höhere Zugfestigkeiten erreicht wurden. Dieser Effekt wurde auch bei Zugprüfkörpern beobachtet, die eine Bindenaht im Prüfbereich aufwiesen. Die Ausprägung einer V-Kerbe, die zuvor an den Proben aus dem unbeschichteten Werkzeugeinsatz beobachtet wurde, verringerte sich nach der TBC-Beschichtung. Die Abformung der speziellen Oberflächenstrukturen war trotz der Beschichtung mit TBC möglich.

Bei sehr kleinen Fließfrontgeschwindigkeiten konnte ein Effekt von TBC auf den Fließweg aufgezeigt werden. Es war bei einer unbeschichteten Werkzeugoberfläche nicht möglich, die Kreuzrippen des KR Formteils mit einem Einspritzvolumenstrom von $5 \text{ cm}^3/\text{s}$ bzw. einer Fließfrontgeschwindigkeit von $92,6 \text{ mm/s}$ vollständig zu füllen. Dies war bei einer mit TBC beschichteten Werkzeugoberfläche möglich.

Abbildung 3: Zugfestigkeit der Zugprüfkörper in Abhängigkeit der Werkzeugoberfläche sowie des Vorhandenseins einer Bindenaht

Abbildung 4: 3D Profilmessung von Kreuzrippen die bei einem Einspritzvolumenstrom von 5cm³/s bzw. Fließfrontgeschwindigkeit von 92,6 mm/s hergestellt wurden

4 Fazit

Die Beschichtung von Werkzeugoberflächen mit TBC bewirkt eine Erhöhung der Zugfestigkeiten. Die Abformung von speziellen Oberflächenstrukturen ist trotz der Beschichtung möglich. Eine Erweiterung der Fließwege konnte bei geringeren Fließfrontgeschwindigkeiten bzw. Einspritzvolumenströmen aufgezeigt werden. Eine kritische Betrachtung dieses Geschwindigkeitsbereichs lässt jedoch die Frage offen, inwiefern diese Fließfrontgeschwindigkeit in der Dünnwandtechnik Anwendung finden kann.

Danksagung

Das Projekt „Dünnwandspritzgießen“ ist ein IGF Projekt und wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert (Projektnummer 20442 N).

Literatur

- [1] Schüle H. et al. (2008) Verarbeitung von Kunststoffen zu Bauteilen. In: Polymer Engineering. VDI-Buch. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008.
- [2] Wübken, G. Spritzgusswerkzeuge, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1980
- [3] Covestro Deutschland AG: Optimierte Werkzeugtemperierung, Firmenschrift, Ausgabe 2016-03